

Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi'ndeki Tekstil Eserlerin Sergileme Tekniklerinin İncelenmesi

In Examination Of The Exhibition Techniques Of Textile Artile Artifacts İn Balıkesir Kuva-yi Milliye Museum

ÖZET

Bu çalışma, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan Kuva-yi Milliye Müzesi'nde kapsamlı alan analizleri hazırlanmıştır. Araştırmanın odak noktası, müzede sergilenen tekstil eserlerinin varlıklarını belgelemek ve bu önemli kültürel üretimin gelecek nesillere aktarılabilmesidir. Araştırma sürecinde, alan araştırmasının yanı sıra literatür taraması ve gözlemleme gibi nitel araştırma yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Bu kopyaların, müzede bulunan ürünlerin yapısal ve kültürel yapılandırmasını gerçekleştirebilmesi için gerekli verilerin kaydedilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmanın alan araştırması 2024 yılında yapılmıştır. Müzede bulunan tekstil eser koleksiyonları incelenerek sergileme teknikleri araştırılmıştır. Tekstil eserler, insanlık tarihinin en eski ve kültürü yansıtan en yaygın ifade biçimlerinden birisidir. İpekten pamuğa, yünden ketenlere kadar pek çok farklı malzemeden üretilen bu eserler, sadece giyinme ihtiyacını karşılamakla kalmamış, aynı zamanda kültürlerin, inançların ve sanatsal yeteneklerin bir aynası olmuştur. Ancak, bu hassas ve değerli eserlerin günü müze ulaşabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için doğru sergileme tekniklerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında; 17 adet tekstil eserin sergilendiği görülmüştür. Bunlar; seccade, sancak, palto, askeri üniforma, şapka, çadır örtüsü, heybe, önlük, bindallı, ikili elbise, cepken ve para keseleridir. Bütün örnekler çalışmaya eklenmiştir. Bu çalışmanın amacı, müzede bulunan tekstil eserlerinin sergileme tekniklerini değerlendirmek ve gelecek çalışmalar için bir temel oluşturmaktır. Çalışmanın belgelenecek gelecek nesillere aktarmada kaynak oluşturarak literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Tekstil eserleri, bir toplumun kültürel kimliğini yansıtan önemli bir miras olduğu için bu çalışmanın sonuçları, müzecilik alanında çalışanlar ve kültür mirasını korumakla görevli kurumlar için yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kuva-yi Milliye Müzesi, Tekstil Koruma, Sergileme, Müzecilik, Balıkesir.

ABSTRACT

This study is based on a comprehensive field analysis of the Kuva-yi Milliye Museum in Altıeylül district of Balıkesir. The focus of the research is to document the existence of textile artefacts exhibited in the museum and to transfer this important cultural production to future generations. In the research process, qualitative research methods such as literature review and observation are utilized in addition to field research. These replicas play an important role in recording the data necessary to realize the structural and cultural reconstruction of the products in the museum.

The field research of the study was conducted in 2024. Exhibition techniques were investigated by examining the textile artefact collections in the museum. Textile artefacts are one of the oldest and most common forms of expression reflecting the culture in human history. Produced from many different materials, from silk to cotton, wool to linen, these artefacts have not only met the need for clothing but have also been a mirror of cultures, beliefs and artistic talents. However, it is of great importance to use the right exhibition techniques in order for these sensitive and valuable artifacts to survive and be passed on to future generations. Within the scope of the study; 17 textile artifacts were exhibited. These are; prayer rugs, banners, coats, uniforms, hats, tablecloths, saddlebags, aprons, bindallı, double dresses, pockets and money pouches. All samples are included in the study. This study aims to evaluate the exhibition conditions of the textile artefacts in the museum, to determine the necessary measures for the preservation of these artifacts and to create a basis for future studies. It is aimed to document the study and make it a source of literature for future generations. Since textile artefacts are an important heritage reflecting the cultural identity of a society, the results of this study will be guiding for those working in the field of museology and institutions responsible for protecting cultural heritage.

Keywords: Kuva-yi Milliye Museum, Textile Conservation, Exhibition, Museology, Balıkesir.

1. GİRİŞ

Her millet, kendine özgü bir kültürel miras taşımaktadır. Bu mirasın en belirgin yansımalarından biri, geleneksel tekstillerdir. Ev dekorasyonundan giyime kadar geniş bir alanda kullanılan bu tekstiller, sadece estetik bir değer taşımakla kalmaz, aynı zamanda bir milletin tarihini, coğrafyasını, sosyal yapısını ve kültürel kimliğini de yansıtmaktadır (Özkan ve Aksoy, 2023: 599). Geleneksel tekstil eserlerinin özgün özelliklerini koruyarak sergilenmesi, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, tekstil ürünlerinin materyal yapısı ve estetik değerleri göz önüne alınarak müzelerde sergilenmelidir. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere, müzeler sadece eserleri korumakla kalmaz, aynı zamanda bunları toplumla paylaşma, eğitim ve araştırma amaçlı kullanma gibi önemli görevleri de üstlenmektedir. Bu bağlamda, geleneksel tekstil eserlerinin sergilenmesi, müzelerin en temel sorumluluklarından biridir (Ersoy, 2016:9).

Müzeler, tekstil eserlerinin toplanması, korunması ve bakımının yanı sıra, bu eserleri anlamlı bir şekilde sergileyerek ziyaretçilere bilgi verme ve estetik bir deneyim sunma görevini üstlenmektedir. Tekstil eserlerin sergilendiği müzelerimizden biri de Kuva-yi Milliye Müzesi'dir. Bu müzede tekstil eserlerinin büyük bir kısmı, Kurtuluş Savaşı dönemine ait olup milli mücadeledeki rolü yansıtmaktadır. Bu eserler, savaş dönemindeki sosyal yaşantıyı, kültürel kimliği ve halkın direniş ruhunu gözler önüne sermektedir. Müze, bu eserler aracılığıyla, dönemin zorluklarına karşı gösterilen toplumsal dayanışmayı ve yaratıcılığı da vurgulamaktadır.

Araştırma Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi'ndeki tekstil eserlerin sergileme teknikleri ile sınırlandırılmıştır. Bu müzede sergileme tekniklerini tespit etmek, sergileme tekniklerini iyileştirmek çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda alan araştırması yöntemi ile tespit edilen tekstiller incelenerek gerekli çalışmalar yapılmıştır.

1.1. Materyal ve Yöntem

Konu kapsamında ele alınan, müzede sergilenen tekstil eserler için; 2024 yılında Altteylül ilçesinde yer alan Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi'nde alan araştırması yapılmıştır. Belirlenen 17 adet örneğin 17'si de çalışmaya dahil edilmiştir. Müze tarafından verilen bilgiler doğrultusunda çalışma tamamlanmıştır.

2. BALIKESİR KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİ

1840'ta Karesi Sancağı Defterdarı Giridizade Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bu tarihi bina hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Cumhuriyet dönemine tanıklık etmiştir. Bir dönem Ali Hikmet Paşa'nın karargâhı olarak hizmet veren yapı, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü de ağırlamıştır. Uzun yıllar belediye binası olarak kullanılan bina, kapsamlı bir restorasyon süreciyle 1996'da Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi olarak yeniden hayata geçirilmiştir. Bugün, müze olarak hizmet veren bu yapı hem mimari hem de tarihsel açıdan büyük önem taşımaktadır (Bayar, 2021:74).

Kuva-yi Milliye Müzesi'ndeki tekstil eserleri, Kurtuluş Savaşı döneminin zorlu koşullarında halkın dayanışmasının ve yaratıcılığının en çarpıcı örneklerini sunmaktadır. Müzede yaklaşık 25000 etütlük eser bulunmaktadır. Savaşta kullanılan çadır örtüleri, askerlerin giydiği üniforma parçaları, halkın bağışladığı yünlü çoraplar gibi eserler, dönemin sosyal yaşantısını ve kültürel kimliğini gözler önüne sermektedir. Bu eserler, sadece giysi olmaktan öte, milli mücadeledeki birlik ve beraberliğin sembolüdür. Eserlerin birçoğunun el dokuması olduğu tahmin edilmektedir. Haftanın 6 günü açık ve ücretsiz olan müzede, bu değerli eserleri gelecek nesillere aktarmak için özel koruma önlemleri almaktadır. Eserler aracılığıyla, ziyaretçilere milli bilinç aşılamak ve geçmişten dersler çıkarmak amaçlanmaktadır (Öncü vd., 2022:48).

Etnografya müzeleri koleksiyonlarına göre sınıflandırılmış müzelerin içinde yer almaktadır. Nesne odaklı müzecilik anlayışından, insan odaklı müzecilik anlayışına geçiş sürecinde, müzeler sergiledikleri nesnelerin taşıdığı anlamları ve bu nesnelerin insanların yaşamları üzerindeki etkilerini daha derinlemesine incelemeye başlamışlardır. Bu kapsamda, müze evleri, tarihi şahsiyetlerin yaşamlarına ve dönemlerine dair somut kanıtlar sunarak, ziyaretçilere zengin bir tarihsel deneyim sunar. Atatürk evleri, bu tür müzelerin en önemli örneklerinden biridir. Bu evler, sadece birer yapı olmaktan öte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve Atatürk'ün hayatı hakkında önemli bilgiler içeren birer tarihsel belge niteliğindedir (Koyuncu vd., 2020: 651). Kentin tarihi, kültürü yani kimliği için oldukça önemli bir konumda olan tekstil ve tekstil ürünleri şüphesiz ki kentin etnografyasının sergilendiği bir müzede yer alması ayrıcalıklıdır. Müzelerin ilgi alanları kuruldukları yere ve ihtiyaca göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

Görsel 1. Kuva-yi Milliye Müzesi (Çolpan,2024)

Kuva-yi Milliye Müzesi de bünyesinde iki farklı konsepti birleştiren müzelerden biridir. Müze iki kattan oluşmaktadır. Atatürk'ün kullandığı eşyalar ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait olun milli mücadeledeki rolü yansıtan eserler sergilenmektedir. Müze iki katlıdır. Giriş katında Atatürk ve eşi Latife hanımın balmumu heykelleri bulunmaktadır. Giriş bölümünün diğer alanlarında Atatürk'ün kullandığı eşyalar, Kuva-yi Milliye Dönemine ait kişisel eşyalar, belgeler, savaş araçları, haritalar, (tüfekler, kama, büyük bıçak vs.) yer alırken ikinci katında sikke salonu, arkeoloji salonu ve etnografya salonu yer almaktadır. Müzenin idari birimleri, ziyaretçilerin daha rahat bir deneyim yaşaması için ana bina dışında, bahçede yer alan ayrı bir yapıya taşınmıştır. Bu sayede, müze binası tamamen sergilenen eserlere ve ziyaretçilere ayrılmıştır. Ayrıca, bahçe içerisinde yer alan küçük bir sergi salonu, özel temalı sergilere ev sahipliği yapmaktadır.

Görsel 2. Atatürk ve eşi Latife Hanımın balmumu heykelleri (Çolpan,2024)

2.1. Bahkesir Kuva-yi Milliye Müzesi'ndeki Tekstil Eserler ve Sergileme Teknikleri

Türk Dil Kurumuna ve Türkiye Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğüne göre tekstilin tanımı dokuma, kumaş ve dokumacılıktır. Tekstil ürünleri, doğal ve yapay liflerden üretilen geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Pamuk, keten, yün ve ipek gibi doğal lifler, geleneksel tekstil üretiminde temel ham madde olarak kullanılmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda üretilen viskoz, asetat, naylon ve polyester gibi rejenere ve sentetik lifler, tekstil endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu liflerin dayanıklılık ve çeşitlilik gibi avantajları olsa da müzelerde genellikle doğal liflerden üretilen ve doğal boyalarla renklendirilen tekstillere rastlanmaktadır. Sentetik lifler ve boyaların kullanımıyla üretilen tekstiller ise henüz müze koleksiyonlarında yeterince temsil edilmemektedir (Koyuncu vd., 2020: 652).

Tekstil eserlerinin müzelerde sergilenmesi hem koruma hem de sunum açısından karmaşık bir süreçtir. Eserlerin özelliği, malzemesi ve dönemi göz önünde bulundurularak, her bir eser için uygun sergileme yöntemleri belirlenmelidir. Bu sayede hem eserlerin gelecek nesillere aktarılması hem de ziyaretçilerin bu değerli kültürel mirası daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. Tekstil eserler genellikle düz yüzey üzerinde sergileme, askılarda sergileme, manken üzerinde sergileme, gibi tekniklerden yararlanılarak vitrin içi yatay-dikey veya açıkta yatay-dikey olarak sergilenmektedir (Yılmaz ve Yanar, 2023: 190).

Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi, genel olarak Kurtuluş Savaşı'na ve bölgedeki mücadeleye odaklansa da, müzede Atatürk'e ait olduğu düşünülen birkaç kişisel eşya da yer almaktadır. Bu eşyalar arasında, özel bir vitrin içerisinde korunan bir seccade ve tesbih bulunmaktadır. Bu seccade, ziyaretçilere Atatürk'ün Balıkesir'e ziyaretleri ve bölgedeki milli mücadeleye verdiği önemi hatırlatmaktadır.

Tekstil ürünü katlanarak vitrin içerisinde yatay sergilenme tekniği, ürünün tümünü gösterme avantajına sahip olsa da uzun süreli sergilenme sonucunda oluşabilecek kat izleri nedeniyle kumaşın zarar görmesi riski bulunmaktadır (Tozun ve Çınar, 2020:136). Bu nedenle, özellikle hassas kumaşlar için rulo veya askıda sergileme gibi alternatif yöntemler daha uygun olabilir.

Görsel 3. Atatürke ait olduğu düşünülen seccade ve tesbih (Çolpan,2024)

Giriş kattaki Kuva-yi Milliye Salonunda sergilenen, ipekli ve hassas dokusuyla dikkat çeken Osmanlı Ordusu 42. Tabura ait sancak, vitrin içinde yatay olarak sergilenmektedir. Ancak, kumaşın kıvrılan kısımlarında uzun süreli temas sonucu oluşan kat izleri, zamanla kumaşı zayıflatarak yırtılmalara yol açabileceği için koruma konusunda endişeler bulunmaktadır.

Görsel 4. Sancak (Çolpan,2024)

Görsel 5. Vitrin içerisinde sergilenen etnografik eserler (Çolpan,2024)

Askeri üniformalar ve giysiler, tarihi ve kültürel önemleri nedeniyle müzelerde sıklıkla sergilenmektedir. Bu sergilemelerde, üniformaların daha canlı ve etkileyici bir şekilde sunulması amacıyla vitrin içersinde mankenlere giydirilerek sergilenmektedir. Ancak bu yöntemin hem avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. Görsel etki, eğitici olma, ilgi çekici olma faktörü oldukça yüksektir. Bazı durumlarda, üniformaların direkt olarak raf veya dolap içinde sergilenmesi, kumaşın zarar görmesine neden olabilir. Manken üzerinde sergilenmek, üniformaların daha az dokunulmasını sağlamakta ve bu sayede korunmalarına yardımcı olmaktadır (Hasanova, 2020:115). Fakat zamanla manken üzerinde sergilenen üniformaların kumaşında aşınma, yıpranma ve renk solması gibi durumlar görülebilir. Özellikle omuz, kol ve bel gibi sıkıştırılan bölgelerde daha fazla hasar oluşabilir. Düzenli kontrol sağlanmalı, sergilenme süresi eseri yormayacak şekilde belirlenmelidir.

Açıklamalı [E1]: kaynak 2020

Görsel 6. Askeri Üniforma ve şapka (Çolpan,2024)

Görsel 7. Askeri Üniforma (Çolpan,2024)

Görsel 8. M. Vehbi Bolak'a ait Alamet-i Farika Nişanı (Çolpan,2024)

Etnografik eserler, bir toplumun geçmişini, geleneklerini ve yaşam tarzını betimleyen en önemli eserlerden biri de tekstil örtüleridir. Dönemin estetik anlayışını, el becerilerini ve kültürel kimliklerini yansıtabilirler (Engin, 2023:2855). Kuva-yi Milliye Müzesi'nde de el dokuma örtüler bulunmaktadır. Bu örtüler vitrin içi yatay sergileme tekniği ile sergilenmiştir. Sergi platformunda yatay düzleme sığdırmak amacıyla belirli kısımlarından katlanmış ve eserlerin üzerine bakır kil kapları yerleştirilmiştir. Zaman içerisinde eserlere zarar verebilme olasılığı endişe vericidir.

Görsel 9. Örtü (Çolpan,2024)

Görsel 10. Örtü (Çolpan,2024)

Görsel 11. Vitrin içerisinde sergilenen etnografik eserler (Çolpan,2024)

Etnografik eser grubunun içerisinde yer alan el dokuması ürün örneklerinden biri de heybeler ve önlüklerdir. Ulaşılan örneklerin dokuma malzemesi yün ve at kılıdır. Heybeler ve önlükler, günlük yaşamda kullanılan işlevsel eşyalar olmanın ötesinde, Türk sanat estetiğinin birer tanığı olarak da değerlendirilmektedir (Soysaldı, 2019:12). Bu ürünlerin üretim sürecinde kullanılan yün ve at kılı gibi doğal malzemeler hem dayanıklılıkları hem de estetik görünüşleriyle dikkat çekmektedir. Yünün farklı renk ve dokulardaki çeşitleri, bu ürünlere zengin bir görünüm kazandırmıştır. Vitrin içerisinde yatay sergileme tekniği ile sergilenmektedir. Vitrin içerisinde orta olanda konumlanan önlüğün kat kat platforma yerleştirilmiş olması zamanla dokumada hasarlara sebep olabilecek niteliktedir.

Görsel 12. Önlük ve heybe dokuması (Çolpan,2024)

Görsel 13. Vitrin içerisinde sergilenen etnografik eserler (Çolpan,2024)

Etnografya bölümünde sergilenen özel gün giysisi olarak bilinen bindallı, manken üzerinde sergilenerek hem dönemin moda anlayışını hem de bölgenin özgün dokuma tekniklerini gözler önüne sermektedir. Bu sergileme şekli, kumaş üzerinde oluşabilecek baskı ve deformasyonu önleyerek eserin ömrünü uzatmaktadır.

Görsel 14. Bindallı ve örtüler (Çolpan,2024)

Görsel 15. Vitrin içerisinde sergilenen etnografik eserler (Çolpan,2024)

3. SONUÇ

Müzeler, tekstil eserlerinin toplanması, korunması ve bakımının yanı sıra, bu eserleri anlamlı bir şekilde sergileyerek ziyaretçilere bilgi verme ve estetik bir deneyim sunma görevini üstlenmektedir. Bu süreçte, eserlerin tarihi, kültürel ve sanatsal bağlamları dikkate alınarak, ziyaretçilerin bu eserlere olan ilgi ve anlayışını artırıcı sergi alanları oluşturulmalıdır. Kuva-yi Milliye Müzesi'ndeki tekstil eserlerinin büyük bir kısmı, Kurtuluş Savaşı dönemine ait olup milli mücadeledeki rolü yansıtmaktadır. Bu eserler, savaş dönemindeki sosyal yaşantıyı, kültürel kimliği ve halkın direniş ruhunu gözler önüne sermektedir. Müze, bu eserler aracılığıyla, dönemin zorluklarına karşı gösterilen toplumsal dayanışmayı ve yaratıcılığı da vurgulamaktadır. Alan araştırmaları kapsamında tekstil eserlerin vitrin içi yatay sergileme tekniği ile düzenlendiği görülmektedir. Vitrin içi yatay sergilemenin, uzun vadede tekstil eserlerin kıvrılan/ katlanan bölümlerinde liflerin yıpranmasına ve renklerinin solmasına neden olabileceğinden, eserlerin altına destekleyici malzemeler konularak hasarların önüne geçilmelidir. Uzun vadede eserlerin hasar alabileceği unutulmamalı düzenli aralıklar ile takibi yapılmalıdır.

Kıyafetlerin manken üzerinde sergilendiği görülmektedir. Bu yöntem ideal yöntemler arasındadır. Eserler incelendiğinde koruyucu malzeme ile karşılaşmamıştır. Eserlerin hasar almasını geciktirmek ve ömürlerini uzatmak amacıyla asitsiz kâğıt, özel kumaş kılıfları veya inert gazla dolu kaplar gibi koruyucu malzemelerle kaplanarak, ışık, nem, toz ve haşerelere karşı korunmaları sağlanabilir. Mevcut uygulama olan manken üzerinde sergileme, tekstil eserlerin orijinal formlarını koruması açısından oldukça başarılıdır. Bu yöntem, mümkün olduğunca tüm kıyafetler için yaygınlaştırılabilir.

Sergilenen tekstil eserlerin tarihçesi, kültürel önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirici yazılar görülmektedir bu konular ile ilgili ziyaretçilere bilgi verecek bir takım panolar asılabilir.

Bu öneriler doğrultusunda yapılan çalışmalar, Kuva-i Milliye Müzesi'ndeki tekstil eserlerin daha uzun ömürlü olmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır.

Teşekkür

Bu çalışmada, alan araştırması sırasında yardımcı olan Numan Özel'e Kuva-yi Milliye Müzesi çalışanlarına ve katkılarını esirgemeyen Sayın hocam Prof. Dr. Mustafa Genç'e teşekkür ederim.

KAYNAKÇA

- Bayar, İ. (2021). *Balıkesir Tarihi Kent Merkezinin Canlandırılması Bir Öneri*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi.
- Ersoy, U. (2016). Türk Müzeciliğinde Mevcut Durum Analizi. Müze Profesyonelleri Projesi. [hsp://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/384/2017/02/Q1.Mevcut-Durum-Analizi.pdf](http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/384/2017/02/Q1.Mevcut-Durum-Analizi.pdf).
- Engin, H. (2023). Kemaliye Etnografya Müzesi'nin kent belleğine katkısı üzerine bir inceleme. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 13(3), 2855-2872.
- Erim, U., Demir, Ö. ve Gezicioğlu, F.Y. (2017). Kültürel mirasın yaşatılmasına ilişkin paylaşımlı bir çalışma, "Mezitli Dokuma Projesi", *İdil Dergisi*, (6), 2937.
- Hasanova, R. (2020). Tarihi tekstillerde rekonstrüksiyon, *Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi*, sy. (22), 114-29.
- Koyuncu, O., A. ve Kabukçu, E. (2020). Denizli Atatürk ve Etnografya Müzesi tekstil ürünlerinin sergileme ve koruma koşullarına öneriler, *Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, 26 (45), 650-661.
- Öncü, F. Çiçek, A., Seyhan C. ve Karagöz B. (2022). Balıkesir kent rehberi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları, 48.
- Özkan, Ç. ve Aksoy, A. (2023). Türkiye'de geleneksel tekstillerin sergilendiği müzeler ve sergilemede mevcut yöntemlerin analizi, *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 7 (4), 597-609.
- Soysaldı, A. (2019). Burdur'da halı heybe örnekleri, *Ariş Dergisi*, (13), 4-13.
- Tozun, H. Ve Çınar, N. (2020). Tekstil eser konservasyonunda sağlamaştırma yöntemi, *İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi*, 10 (22), 121-139.
- Yılmaz, Z. ve Yanar A. (2023). Önleyici koruma kapsamında tarihi tekstillere yönelik sergilenme ve depolanma önerileri, *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, (102), 189-204.